

Table 1: Tabla de alineamientos.

Análisis de discrepancias y similitudes entre permisos, política de privacidad y seguridad de datos en Google Play para Samsung Health versión 6.29.2.001

Nº	Permiso	Dato Personal	PP	GP	PP ↔ GP	GP ↔ Permisos	Permisos	PP ↔ Permisos
1	WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Archivos personales	No	Sí	No		Sí	No
2	READ_EXTERNAL_STORAGE	Archivos personales	No	Sí	No		Sí	No
3	READ_MEDIA_IMAGES	Imágenes personales	No	Sí	No		Sí	No
4	READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED	Imágenes personales	No	Sí	No		Sí	No
5	ACCESS_FINE_LOCATION	Ubicación precisa	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
6	ACCESS_COARSE_LOCATION	Ubicación aproximada	No	No	Sí		No	No
7	FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE	Voz del usuario	No	Sí	No		Sí	No
8	BODY_SENSORS	Datos biométricos	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
9	CAMERA	Imágenes personales	No	Sí	No		Sí	No
10	READ_CONTACTS	Contactos	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
11	READ_PHONE_NUMBERS	Número de teléfono	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
12	READ_PHONE_STATE	Estado del dispositivo	No	No	Sí		No	No
13	GET_ACCOUNTS	Cuentas del usuario	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
14	ACTIVITY_RECOGNITION	Datos de actividad física	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
15	RECORD_AUDIO	Voz del usuario	No	Sí	No		Sí	No
16	HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS	Datos biométricos	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
17	READ_HEART_RATE	Frecuencia cardíaca	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
18	WRITE_HEART_RATE	Frecuencia cardíaca	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
19	READ_BLOOD_PRESSURE	Tensión arterial	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
20	WRITE_BLOOD_PRESSURE	Tensión arterial	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
21	READ_BLOOD_GLUCOSE	Glucosa en sangre	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
22	WRITE_BLOOD_GLUCOSE	Glucosa en sangre	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
23	READ_OXYGEN_SATURATION	Saturación de oxígeno	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
24	WRITE_OXYGEN_SATURATION	Saturación de oxígeno	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
25	READ_WEIGHT	Peso corporal	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
26	WRITE_WEIGHT	Peso corporal	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
27	READ_HEIGHT	Altura corporal	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
28	WRITE_HEIGHT	Altura corporal	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
29	READ_BODY_FAT	Grasa corporal	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
30	WRITE_BODY_FAT	Grasa corporal	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
31	READ_BASAL_METABOLIC_RATE	Metabolismo basal	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
32	WRITE_BASAL_METABOLIC_RATE	Metabolismo basal	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
33	READ_STEPS	Datos de actividad física	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
34	WRITE_STEPS	Datos de actividad física	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
35	READ_TOTAL_CALORIES_BURNED	Calorías quemadas	No	No	Sí		No	No
36	WRITE_TOTAL_CALORIES_BURNED	Calorías quemadas	No	No	Sí		No	No
37	READ_DISTANCE	Distancia recorrida	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
38	WRITE_DISTANCE	Distancia recorrida	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
39	READ_VO2_MAX	VO2 máximo	No	No	Sí		No	No
40	WRITE_VO2_MAX	VO2 máximo	No	No	Sí		No	No
41	READ_SPEED	Velocidad	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
42	WRITE_SPEED	Velocidad	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
43	READ_POWER	Potencia de ejercicio	No	No	Sí		No	No
44	WRITE_POWER	Potencia de ejercicio	No	No	Sí		No	No
45	READ_EXERCISE	Datos de ejercicio	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
46	WRITE_EXERCISE	Datos de ejercicio	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
47	READ_NUTRITION	Datos de nutrición	No	No	Sí		No	No
48	WRITE_NUTRITION	Datos de nutrición	No	No	Sí		No	No
49	READ_SLEEP	Datos de sueño	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
50	WRITE_SLEEP	Datos de sueño	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
51	GET_ACCOUNTS	ID de Samsung account	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
52	-	Fecha de nacimiento	Sí	No	No		Sí	No
53	READ_MEDIA_IMAGES, CAMERA, READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED	Foto de perfil	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
54	GET_ACCOUNTS	Correo electrónico	Sí	No	No		No	Sí
55	-	Código postal	Sí	No	No		Sí	No
56	-	Publicaciones	Sí	No	No		Sí	No
57	-	País	Sí	No	No		Sí	No
58	BODY_SENSORS	Músculo esquelético	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
59	-	Información del ciclo menstrual	Sí	Sí	Sí		No	No
60	-	Consumo de agua	Sí	Sí	Sí		No	No
61	-	Mensajes enviados en Retos	Sí	No	No		Sí	No
62	-	Dirección MAC	Sí	No	No		Sí	No
63	-	Identificadores de publicidad móvil	Sí	Sí	Sí		No	No
64	-	Diagnósticos	Sí	Sí	Sí		No	No
65	-	Lista de amigos en Retos	Sí	No	No		Sí	No
66	GET_ACCOUNTS	Nombre de usuario	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
67	-	Sexo	Sí	No	No		Sí	No
68	-	Publicaciones	Sí	No	No		Sí	No
69	BODY_SENSORS	Masa muscular	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
70	READ_HEART_RATE, HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS, BODY_SENSORS	Variabilidad de la frecuencia cardíaca	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí
71	-	Estado de ánimo	Sí	Sí	Sí		No	No
72	-	Datos de dispositivos vinculados	Sí	Sí	Sí		No	No
73	-	Interacciones con la aplicación	Sí	Sí	Sí		No	No
74	-	Señales Bluetooth y Wi-Fi	Sí	No	No		Sí	No
75	READ_PHONE_STATE	Número de serie del dispositivo	Sí	No	No		No	Sí
76	-	Registros de fallos	Sí	Sí	Sí		No	No
77	-	Historial de sincronización de contactos	Sí	Sí	Sí		No	No
78	WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE	Archivos y documentos	No	Sí	No		Sí	No

Leyenda:

- **Permiso:** Permisos solicitados por la aplicación en el archivo AndroidManifest.xml.
- **Dato Personal:** Tipo de información personal asociada al permiso solicitado o mencionada en la política o Google Play.
- **PP (Política de Privacidad):** Sí indica que el dato personal está declarado en la política de privacidad; No indica ausencia en la política.
- **GP:** El dato personal aparece en la sección Seguridad de Datos de Google Play (Sí) o no aparece (No).
- **PP ↔ GP:** Sí indica coherencia entre política y Google Play; No indica discrepancia.
- **GP ↔ Permisos:** Sí indica coherencia entre permisos solicitados y lo declarado en Google Play; No indica discrepancia.
- **PP ↔ Permisos:** Sí indica coherencia entre permisos solicitados y la política de privacidad; No indica discrepancia.
- **-:** Indica que no aplica o no existe información relacionada.